

FAIRagro Governance (2025)

This document describes and specifies the various FAIRagro bodies, their tasks, and the rules and procedures in working mode.

Inhaltsverzeichnis

FAIRagro Governance	2
FAIRagro Spokesperson (Sprecher:in)	3
Aufgaben	3
Wahl der:Sprecher:in und stellvertretende:r Sprecher:in	3
FAIRagro Steering Committee	4
Aufgaben des SC	4
SC Meetings	5
Beschlüsse	5
Stimmberechtigung und Entscheidungsfindung	5
Kommunikation	5
Vertretungs- und Rücktrittsregelungen	6
FAIRagro Plenary (Mitgliederversammlung)	7
FAIRagro Personal	7
Meetings	7
Aufgaben	7
Aufnahme neuer Einrichtungen oder Personen	9
Participants	9
Associated Partner	9
Community Advisory Board	10
Mitglieder	10
Aufgaben	10
Nominierung und Wahl	11
FAIRagro Sekretariat	11
Task Areas	12
Aufgaben	12
Measure Leads	12
FAIRagro Arbeitsgruppen	13
FAIRagro NFDI Konsortium gemäß Satzung	13
Aufgaben	13
Meetings	13
Mögliche Inhalte	13

FAIRagro Governance

Die **Organe** der FAIRagro Governance (Abbildung 1) umfassen

- die Spokesperson (Sprecher:in),
- das Steering Committee (SC, Steuerungsgruppe),
- das FAIRagro Plenary (Mitgliederversammlung),
- das Community Advisory Board (CB),
- das FAIRagro Secretariat,
- die Task Areas und
- die Working Groups (Arbeitsgruppen).

Die Mitglieder:innen der verschiedenen Organe sind zur Verschwiegenheit über vertrauliche Angaben, Berichte und Beratungen verpflichtet, die durch ihre Tätigkeit im Organ bekannt geworden sind.

Abbildung 1: FAIRagro Governance gemäß Antrag 2021

Zusätzlich gibt es das **FAIRagro Konsortium gemäß Satzung**. Dieses setzt sich aus Mitgliedern des NFDI Vereins zusammen und spiegelt das FAIRagro Konsortium nach der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) im NFDI-Verein widerspiegelt. Weitere Details finden sich in einem späteren Abschnitt dieser FAIRagro Ordnung.

FAIRagro Spokesperson (Sprecher:in)

Sprecher:in sowie ein:e Stellvertreter:in wird für 2 Jahre vom Konsortium gemäß Satzung gewählt.

Aufgaben

- Ansprechpartner für die DFG
- vertritt das Konsortium im NFDI Verein
- Leitet das FAIRagro Sekretariat (TA5)
- Gewährleistet eine eigene oder stellvertretende Teilnahme an verpflichtenden Sitzungen :
 - FAIRagro SC Sitzungen,
 - NFDI Konsortialversammlungen,
 - Sprecher:innen JF des Direktorats

Aktueller Sprecher (2025-2027)

Prof. Dr. Frank Ewert; Stellvertreterin: Dr. Xenia Specka

Wahl der:Sprecher:in und stellvertretende:r Sprecher:in

Im [Konsortialleitfaden der NFDI](#) ist definiert, dass der Sprecher/die Sprecherin für eine Amtszeit von 2 Jahren aus dem Konsortium gemäß Satzung heraus gewählt wird.

Jede Partnereinrichtung von FAIRagro (= (mit)antragstellende Einrichtung / (Co-)Applicant) und Beteiligte Einrichtung (Participant), **die Mitglied im NFDI Verein und dort dem Konsortium gemäß Satzung zugeordnet ist**, hat je eine Stimme. Im Vorfeld einer Wahl erfragt das FAIRagro Sekretariat, welche Person je Einrichtung stimmberechtigt ist. Als Sprecher:in / stellvertretende Sprecher:in gewählt sind die Personen, die die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalten haben. Die nächste Wahl wird 2027 durchgeführt.

FAIRagro Steering Committee

Das Steering Committee (SC) ist die Steuerungsgruppe und damit das Entscheidungsgremium von FAIRagro. Es besteht aus dem/der Sprecher:in (TA5 Leiter:in), den vier TA Leiter:innen (TA1-TA4) sowie vier gewählten Vertreter:innen aus dem FAIRagro Plenary.

Aktuelle Zusammensetzung des FAIRagro Steering Committees (Oktober 2025)

Frank Ewert (Sprecher, Lead TA5)
 Senthold Asseng (Lead TA1)
 Ulrike Stahl (Lead TA2)
 Daniel Martini (Lead TA3)
 Matthias Lange (Lead TA4)
 Daniel Arend (Vertreter Co-Applicants)
 Anne Sennhenn (Vertreterin Participants)
 Torsten Thalheim (Vertreter Participants)
 Gabriel Schneider (Vertreter Young Scientists)

Stellvertreter:innen

Xenia Sprecka (Co-Sprecherin, TA5)
 Til Feike, Benjamin Leroy und Jochen Reif (TA1)
 Birte Lindstädt (TA2)
 Claus Weiland und Jan Henrik Haurert (TA3)
 Juliane Fluck und Björn Usadel (TA4)
 Björn Usadel (Co-Applicants)
 Lina Hörl (Participants)
 Marcus Schmidt (Young Scientists)

Aufgaben des SC

- Umsetzung der allgemeinen Projektstrategie;
- Überwachung des Projektfortschritts;
- Entscheidung über die Vergabe der flexiblen Mittel
 - Aufnahme neuer Use Cases
 - Aufnahme neuer Participants;
- Gründung/Auflösung von Arbeitsgruppen (auf Basis der Machbarkeit und Relevanz);
- Stellungnahmen zu und Beantwortung von Anfragen aus der NFDI (z.B. Empfehlungen für Basisdiensteanträge, Base4NFDI);
- Abstimmungen über und Beschlussfindung zu projektrelevanten Fragen;
- Abstimmungen über externen Kooperationsanfragen z.B. Letter of Supports;
- Berichte aus den Task Areas, z.B. über FAIRagro Publikationen, Produkte und Präsentationen und über vergangene und kommende FAIRagro-relevante Veranstaltungen;
- Kommunikation von relevanten Informationen aus SC Sitzungen an die Projektmitarbeiter:innen in den regelmäßig stattfindenden TA meetings.

SC Meetings

- elf SC Meetings davon zehn virtuell und ein physische Meeting pro Jahr, vom FAIRagro Sekretariat organisiert;
- Gäste
 - können an den SC Sitzungen teilnehmen, müssen zu Beginn der Sitzung von den SC Mitgliedern zugelassen werden.
 - können einer ganzen Sitzung beiwohnen oder nur zu ausgewählten TOPs einer Sitzung zugelassen werden.
 - Mitarbeiter:innen von TA5 sowie der Community Manager (Measure 2.1) sind als Dauergäste zugelassen
- Zeitliche Organisation von Meetings
 - Agenda wird 4 Werktage vor dem Meeting verschickt
 - Zuarbeiten zur Vorbereitung werden 2 Tage vor einem Meeting fällig
 - 3 Werktage nach Meeting wird das Protokoll zur Kontrolle an das SC verschickt
- Protokoll-Ablage: bis voraussichtlich Dezember 2025 in Google Docs, danach Cloudlösung

Beschlüsse

- Beschlüsse: wenn auf SC-Sitzungen ein Beschluss getroffen werden soll, ist das FAIRagro Sekretariat mind. 4 Werktage vorher schriftlich per Mail mit dem Wortlaut des gewünschten Beschlusstext zu informieren;
- Das FAIRagro Sekretariat verschickt Beschlussvorlagen mind. 2 Tag vor der nächsten SC Sitzung zur Information an das SC
- Beschlüsse mit einer zeitlichen Dringlichkeit können auch im Umlaufverfahren (per E-Mail) getroffen werden. Das FAIRagro Sekretariat verschickt dazu notwendige Informationen, den Beschlusstext und die Rückmeldefrist. Abstimmungen sollten in CC an fairagro@zalf.de gehen.
- Das FAIRagro Sekretariat dokumentiert alle Abstimmungsergebnisse zentral:
 - **Beschlussammlung des FAIRagro Steering Committees**

Stimmberechtigung und Entscheidungsfindung

(Beschluss in der SC Sitzung vom 29. März 2023)

- **Stimmberechtigt** sind der/die Sprecher:in, die vier TA Leiter:innen und die vier gewählten Vertreter:innen aus dem FAIRagro Plenary bzw. deren Stellvertreter:innen.; Gäste sind **nicht** stimmberechtigt.
- **Entscheidungen** werden durch Mehrheitsbeschlüsse getroffen. Es zählt die einfache Mehrheit. Bei Stimmgleichheit hat der Sprecher die ausschlaggebende Stimme; Entscheidungen werden durch Handzeichen gegeben; Enthaltungen sind möglich;
- Nicht abgegebene Stimmen zählen als Enthaltung.
- Beschlussfähigkeit bei $\frac{2}{3}$ Anwesenheit der stimmberechtigten Personen (6/9).
- Der Wunsch auf Durchführung einer geheimen Abstimmung muss im Vorfeld wenigstens zwei Werktage vor der nächsten SC Sitzung beim FAIRagro Sekretariat angemeldet werden.

Kommunikation

- Email Verteiler: sc_fairagro@listserv.dfn.de
- Rocket.Chat: <https://all-chat.nfdi.de/group/FAIRagro>

Vertretungs- und Rücktrittsregelungen

Die TA-Leiter:innen können gemeinsam mit den Co-TA-Leiter:innen weitere Measure (Co-)Leads aus der TA als Co-TA:Leiterinnen als Vertretung benennen und dies dem Steering Committee (über das Projekt Office) mitteilen. Bei Bedarf kann ein TA Lead durch einen ihrer Co-TA-Leiter:innen im Steering Committee vertreten werden. Sollte auch der/die Co-Leiter:innen nicht an einer SC Sitzung teilnehmen können, kann durch den/die TA-Leiter:in aus den Measure-(Co-)Leads der betreffenden TA ein:e entsprechende:r Vertreter:in der TA bestimmt werden, die/der stimmberechtigt ist. Die vier gewählten SC Mitglieder aus dem Plenary werden bei Bedarf durch ihre gewählten Stellvertreter vertreten.

Rücktritt: Sollte es zu einem sofortigen oder angekündigten Rücktritt eines SC Mitglieds kommen, übernimmt der oder die Stellvertreter:in die Rolle kommissarisch. Für den Fall, dass ein SC-Mitglied rücktrittsbedingt fehlt und keine Vertretung anwesend ist, entfällt diese Stimme für das entsprechende Meeting. Bei Rücktritt eines TA-Leiters ist innerhalb der TA ein neuer Leiter zu bestimmen.

FAIRagro Plenary (Mitgliederversammlung)

Das FAIRagro Plenary setzt sich aus allen Mitwirkenden in FAIRagro zusammen, d.h. den

- (Co-)Spokespersons,
- TA- und Measure-Leads,
- PIs
- projektbeschäftigte Personen, sowie
- "Externe Personen" (in FAIRagro Arbeiten involvierte Personen, die keine der oberen Gruppen zugehören. "Externe Personen" müssen durch das SC als solche bestätigt werden)

Das FAIRagro Plenary ist ein Gremium, welches dem Informationsaustausch im Konsortium dient und aus deren Reihen vier Vertreter für das SC gewählt werden.

FAIRagro Personal

Alle Personen des FAIRagro Plenary erhalten Zugang zu den verschiedenen Netzwerken wie OpenProject, RocketChat, Google Drive, Mailinglisten und Nextcloud und werden durch die zuständige Strukturleitung automatisch eingeladen. Bei Ausscheiden einer Person aus dem FAIRagro Plenary werden die Zugänge zu projekt-internen Dokumenten, Datenbanken, Informationsinfrastrukturen und den Kommunikationskanälen geschlossen.

Meetings

Das FAIRagro Plenary trifft sich einmal pro Jahr, vorzugsweise physisch. Das jährliche FAIRagro Plenary-Treffen wird hauptverantwortlich vom FAIRagro Sekretariat organisiert. Bei diesem Treffen werden der Projektstatus und -fortschritt vorgestellt und diskutiert, und aktuell anstehende Arbeitsplanungen organisiert. Ergänzend zur jährlichen Plenary-Sitzung können von einzelnen TAs Workshops organisiert werden, um TA- und Measure-übergreifendes Networking, technische Diskussionen oder die Präsentation von Forschungsergebnissen zu erleichtern. Vor oder während jedes zweiten Plenary Meetings wird die Wahl der SC Mitglieder durchgeführt.

Aufgaben

- Wahl der 4 SC Vertreter:innen aus dem Plenary
- Nominierung von Mitgliedern des Community Advisory Boards
- Teilnahme an den regelmäßig stattfindenden TA und Measure Meetings
- (interne) Berichte über den Fortschritt eigener Milestones und Deliverables
- (externe) Vorstellung von FAIRagro und den eigenen Projektaufgaben und -ergebnissen

Wahl der SC Mitglieder

Das FAIRagro Plenary wählt vier Mitglieder für das Steering Committee für eine Amtszeit von zwei Jahren aus seinen Reihen. Die gewählten Vertreter:innen sollten verschiedene Interessengruppen vertreten:

- ein:e Vertreter:in aus der Reihe der Antragstellenden (applicant) oder mitantragstellenden Einrichtungen (Co-applicants)
- zwei Vertreter:innen aus der Reihe der Beteiligten (Participants)
- ein:e Vertreter:in aus der Gruppe der Nachwuchswissenschaftler*

* Projektbeschäftigte PhD, PostDoc; nach Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN): Nachwuchswissenschaftlern sind alle Forscher bis zum Alter von 45 Jahren, die keine unbefristete Anstellung an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung haben.

Neben der Wahl der SC Mitglieder aus dem Plenary, werden auch gleichzeitig je eine entsprechende Stellvertreter:in im Nachrückverfahren mitgewählt. Kommt es zu einem Rücktritt oder verlässt eine Person das Projekt, folgt im Nachrückverfahren die bei der Wahl nächstplatzierte Person als Stellvertretung nach.

Nominierungen der SC Mitglieder

Kandidat:innen für die SC Wahl müssen nominiert werden. Nominieren können alle Mitglieder des Plenary sowie Personen, die über Ihre Einrichtung oder Arbeiten direkt an der Projektarbeit beteiligt sind (z.B. externe Personen).

Stimmberechtigung und Entscheidungsfindung

Jede Partnereinrichtung von FAIRagro (mit-)antragstellende Einrichtung (Co-)applicant) und Beteiligte Einrichtung (Participant) hat je eine Stimme. Im Vorfeld einer Wahl erfragt das FAIRagro Sekretariat, welche Person je Einrichtung stimmberechtigt ist (= bevollmächtigte Person)

Durchführung von Wahlen

Alle Wahlen werden ordentlich durchgeführt und wenigstens zehn Werktage vorher angekündigt. Das FAIRagro Sekretariat ernennt eine Person zur/zum Wahlleiter(in), der/die selbst nicht zur Wahl steht. Für die Wahl der SC Vertreter:innen wird ein Online-Abstimmungstool (z.B. mit der Software LimeSurvey) eingesetzt und alle Ergebnisse dokumentiert und protokolliert. Wahlen finden grundsätzlich geheim statt. Jede der oben beschriebenen Interessengruppen wird separat gewählt, für jeden Sitz im SC hat jede wahlberechtigte Person je eine Stimme (also für die beiden Vertreter:innen aus der Reihe der Participants zwei Stimmen, die sich nicht akkumulieren lassen). Wenn einzelne Stimmen nicht abgegeben werden, verfallen diese.

Alle wahlberechtigten Personen haben wenigstens fünf Werktage Zeit, die Wahl durchzuführen. Sie haben sich dabei institutsintern vorab abzustimmen, welchen Kandidat:innen sie ihre Stimme(n) geben. Die Verantwortung dazu liegt in den jeweiligen Einrichtungen. Es reicht eine einfache Mehrheit, um gewählt zu werden.

Stimmgleichheit

Eine Stichwahl sollte vermieden werden. Im Falle einer Stimmgleichheit greifen zunächst folgende Regeln:

- Gender-Ausgleich: Wenn ein Geschlecht stärker im SC vertreten ist, rutscht bei Stimmgleichheit automatisch das andere Geschlecht in die Vertreter/Stellvertreterposition
- Interne Abstimmung der Personen mit Stimmgleichheit ob eine Wahl angenommen wird oder sich zurückgezogen wird.
- Stichwahl

Sonderfall: Zu wenige Kandidaten

Wenn in einer der Gruppen nicht ausreichend Kandidat:innen nominiert sind, wird automatisch der (nicht gewählte) Kandidat mit den meisten Stimmen aus einer der anderen beiden Gruppen den Sitz im Steering Committee. Die Stellvertreterregelung greift auf die jeweils nächstplatzierten Personen.

Aufnahme neuer Einrichtungen oder Personen

Participants

Die Aufnahme neuer Participants ist nach den Regularien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) in Ausnahmefällen möglich. Damit Projektanträge in Form von Use Cases, Piloten, Brücken-Use Cases etc. mit neuen Partnern über FAIRagro Flexmittel finanziert werden können, müssen nicht beteiligte Einrichtungen für den Aufnahmeprozess als FAIRagro Participants mehrere Schritte durchlaufen:

- Signalisieren, dass man sich in FAIRagro beteiligen möchte, idealerweise durch Einreichung eines Use Cases, (Participant-Kandidat)
- Inhaltliche Anbindung an wenigstens einen FAIRagro Measure (Participant Kandidat, Measure Lead(s), TA5)
- Erstellung eines Letter of Commitments (Participant-Kandidat)
- Beantragung von FAIRagro Flex Mitteln (über die Erstellung eines Use Cases)
- Positive Abstimmung zur Finanzierung des Use Case durch das SC
- Antragsschreiben an die DFG durch Participant-Kandidat und FAIRagro Sprecher

Sobald die DFG dem Antrag zugestimmt hat, werden alle Partnereinrichtungen und das NFDI Direktorat informiert (TA5). Sach- und Reisekosten für neue Participants werden als Standardsätze bei Bewilligung eines neuen Use Cases an neue Participants in Höhe von 4000 € je Use Case übertragen.

Associated Partner

Angesichts der komplexen administrativen Anforderungen für eine Aufnahme als FAIRagro Participant gemäß den DFG-Vorschriften bietet der Status „Assoziierter Partner“ eine strategische und flexible Alternative für eine Kooperation. Assoziierte Partner eröffnen sich die Möglichkeit auch ohne (Use Case) Finanzierung die Weiterentwicklung von FAIRagro mitzugestalten und z.B. bei dem Antrag 2. Förderphase als Participant oder Co-Applicant mitzuwirken.

Voraussetzungen: Um als FAIRagro Assoziierter Partner anerkannt zu werden, muss

- mind. eine Measure und eine:n FAIRagro-Mitarbeiter:in Interesse an der Partnerschaft bekunden und Verantwortung für die Partnerschaft übernehmen (Facilitatorship)
- sich der Partner zur FAIRagro-Community-Definition bekennen und des FAIRagro FAIRness and Openness Commitment unterschreiben.

Folgende Maßnahmen müssen umgesetzt werden:

- Nennung eines Ansprechpartners: Die Partnerinstitution benennt mind. eine:n Ansprechpartner:in, die/der für die Verwaltung der Zusammenarbeit, die Förderung der aktiven Partnerschaft und die zentrale Kommunikationsstelle zwischen der Partnerinstitution und FAIRagro verantwortlich ist. Ansprechpartner:innen können je nach Umfang Zugang zu FAIRagro Tools, Diensten und Kommunikationskanälen erhalten.
- Zuweisung an einen FAIRagro-Facilitator. Der zugewiesene Facilitator stellt sicher, dass die Partnerschaft aktiv gepflegt und mit der Mission und den Zielen von FAIRagro in Einklang gebracht wird.

Die [Guideline „FAIRagro Associated Partner“](#) beschreibt Beispiele, Vorteile, mögliche Rechte und Verfahren der Assoziierten Partnerschaft.

Community Advisory Board

Die Beschreibungen zur Konstitution, Aufgaben sowie Nominierung und Wahl des CAB wird in den **CAB Guidelines** festgehalten. Am 13. November 2023 wurden diese durch das SC beschlossen.

Aktuelle Besetzung des FAIRagro CAB

Pierre Martre
 Steffen Kawelke
 Henning Müller
 Gerrit Hoozeboom
 Imma Subirats
 Mark Wilkinson
 Clement Jonquet
 Medha Devare
 Jan Willem Knibbe

Die Measure-Verantwortliche Person für Measure 2.2 (Community Participation, Action 1: Establishment of the Community Advisory Board, CAB) übernimmt die Rolle der "CAB Managerin" u.a. mit folgenden Aufgaben:

- Entwicklung und Prüfung der CAB Guidelines und deren Einhaltung
- Organization und "Orchestrierung" der CAB Nominierung und Wahl (u.a. = CAB Wahlleiterin)
- FAIRagro Ansprechpartnerin für die CAB Mitglieder
- Organisation sowie Vor- und Aufbereitung CAB Meetings
- Zusammenstellung des jährlichen CAB Berichts
- Informationsaustausch CAB ← → FAIRagro (SC, Plenary, Community)

Mitglieder

- Das CAB besteht aus 6-9 externen Mitglieder, davon einem/r Sprecher:in (nicht Mitglieder von Co-Applicants und Participant Institutionen)
- Gesucht werden international anerkannte Expert:innen und Schlüsselfiguren aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft; verschiedene nationale und internationale Perspektiven sowie Interessengruppen. angemessene Vertretung relevanter Fachrichtungen und wissenschaftlicher Methoden sowie Verbindungen zu nationalen und internationalen Netzwerken, Initiativen, Projekten, Institutionen und Organisationen zu erreichen, die für die Mission von FAIRagro relevant sind.
 - Stakeholder aus der akademischen Welt im Bereich Agrarsysteme (2-3 Sitze)
 - Stakeholder aus der akademischen Welt im Bereich Datenwissenschaft & Forschungsdatenmanagement (2-3 Sitze)
 - Stakeholder aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die für FAIRagro relevant sind (2-3 Sitze)

Aufgaben

- liefert strategischen Input (in Form von jährlichen Berichten an das SC)
- Formuliert Empfehlungen zur Auswahl eingereicherter Use Case Anträge an das SC
- Unterstützt internationale Vernetzung mit relevanten Infrastruktur Playern und Initiativen

Nominierung und Wahl

Die Nominierung der Mitglieder des CAB erfolgt im Vorfeld der Community Summits. Hierfür sucht das FAIRagro Plenary entsprechende Kandidaten im Vorfeld und lädt sie ein. Koordiniert wird der Vorgang (Aufruf zur Meldung von Kandidaten im Plenary, Einsammeln, usw.) durch TA2 (Participation/Onboarding Manager). Nach Eingang der Meldungen der Kandidaten werden diese entsprechend der zu entwickelnden CAB Guidelines den verschiedenen Stakeholdergruppen zugeordnet. Die aufgestellten Nominierten werden dann entsprechend von den Beteiligten des Summits für 2 Jahre entsprechend der CAB Guidelines gewählt.

- CAB Kandidat:innen müssen externe Expert:innen und sollten Schlüsselfiguren sein, die die Anforderungen des CAB-Profiles erfüllen;
- Nominierungsberechtigt sind alle FAIRagro Plenary Mitglieder und die FAIRagro Community. Die Kandidaten müssen externe Expert:innen und Schlüsselfiguren sein, die die Anforderungen des CAB-Profiles erfüllen;
- Alle Nominierten werden nach vorheriger Unterrichtung den CAB Aufgaben nach deren Zustimmung als CAB Kandidat:innen gelistet und stehen zur Wahl;
- Wahlberechtigt sind FAIRagro Community-Vertreter, die am Community Summit teilnehmen, bzw. sich dafür registriert haben und nicht selbst Teil des FAIRagro Plenary sind. Die Wahl erfolgt vorzugsweise online.

FAIRagro Sekretariat

Das FAIRagro Sekretariat ist am ZALF angesiedelt und für das Projektmanagement und -koordination verantwortlich.

Aktuelle Besetzung des Sekretariats

Sprecher:in / TA5 Leiter:in: Frank Ewert
 Projektkoordinator:in Xenia Specka
 Projektmanager: Carsten Hoffmann
 Projektadministrator:in: Lena Schlüter
 Projektassistent:in: Laura Ramallo

Aufgaben

- Projektmanagement und administrative Verwaltung,
- Überwachung und Begleitung des Projektfortschritts (Meilensteine und Überwachung der Ergebnisse) über OpenProject,
- Berichterstattung (Zwischenberichte, Jahresberichte),
- administrative Aufgaben der DFG/NFDI,
- Unterstützt Sprecher und Arbeit des SC und Plenary,
- Durchführung und Dokumentation von Risikobewertungen mit Unterstützung der TA-Leitung,
- Administration der verschiedenen Tools (OpenProject, RocketChat, DFN Verteiler,...),
- Organisation von Plenary Meetings und SC Sitzungen,
- Teilnahme an regelmäßigen TA Treffen,
- Teilnahme an NFDI Managementkreisen, Koordinatorentreffen, Sprecher Jour Fixe etc.,
- Bereitstellung von Diensten für die Projektorganisation z.B: Dokumentenablage und
- Kontakt- und Austauschpunkt mit dem NFDI Direktorat zu allen projektbezogenen Fragen, Ergebnissen aus FAIRagro Abstimmungen, Rückmeldungen, usw.

Task Areas (TA)

Übersicht über FAIRagro Task Areas und ihre Leiter:innen und Co-Leiter:innen

Task area	TA Leiter:in	TA Co-Leiter:in
TA 1: Use Case Implementation	Senthold Asseng (TUM)	Benjamin Leroy (TUM) Til Feike (JKI) Jochen Reif (IPK)
TA 2: Community involvement and networking	Ulrike Stahl (JKI)	Birte Lindstädt (ZB MED)
TA 3: Standardization, Interoperability and Quality	Daniel Martini (KTBL)	Claus Weiland (SGN) Jan-Henrik Haurert (UB)
TA 4: Infrastructure Services	Matthias Lange (IPK)	Juliane Fluck (ZB MED) Björn Usadel (FZJ) Stephan Lesch (SGN)
TA 5: Management and Coordination	Frank Ewert (ZALF)	Xenia Specka (ZALF)

Aufgaben

Eine Task Area (TA) nimmt eine Mittelposition zwischen den Anforderungen aus den Use Cases, den NFDI-Querschnittsthemen und Konsortiumszielen bezüglich des in der TA definierten Arbeitsprogramms ein. Die TA (Co)-Leiter:innen koordinieren die Arbeiten in den Measures, beobachten die möglichst fristgerechte Erfüllung von Deliverables und Meilensteine (sowie zusätzliche Tools, Publikationen, Services und andere Produkte), berichten Ergebnisse nach außen, organisieren Rücksprachen und Kooperationen zwischen den Measures innerhalb und außerhalb der eigenen TA und übernehmen administrative Aufgaben. Die Mitarbeiter:innen der TAs treffen sich regelmäßig, um inhaltliche und organisatorische Arbeiten und Fragen abzustimmen, sich über aktuelle strategische und administrative Themen auszutauschen und über den Fortschritt in der Milestone/Deliverable Planung zu berichten. In den TA-Sitzungen werden wichtige Informationen aus den und für die SC-Sitzungen und die Projektkoordination weitergegeben.

Measure Leads

Die Abstimmung in den Measures und ihren Rollen obliegt den jeweiligen Measure-Verantwortlichen. Measure Co-Leads vertreten und beraten die jeweiligen Measure Leads.

FAIRagro Arbeitsgruppen

Parallel zu den TA- und Measure-Strukturen können zeitlich (un)befristete Arbeitsgruppen gebildet, um Querschnittsthemen innerhalb des Konsortium oder konsortium-übergreifend zu bearbeiten. Das Vorgehen zur Bildung von Arbeitsgruppen wird aufgrund von Erfahrungen aus anderen Konsortien wenig stark formalisiert. Die Bildung von Arbeitsgruppen erfolgt bei Bedarf, z.B. wenn es sich abzeichnet, dass Querschnittsthemen nicht ausreichend bearbeitet werden oder Abstimmungsbedarf existiert. Arbeitsgruppen können nach Abschluss von Aufgaben ruhend oder eingestellt werden. Aktive Arbeitsgruppen bekommen auf den SC Sitzungen einen Berichtsmoment über aktuelle Aktivitäten.

FAIRagro NFDI Konsortium gemäß Satzung

Genauere Informationen zum Konsortium gemäß Satzung werden im NFDI Konsortialleitfaden beschrieben ([NFDI Konsortialleitfaden 2022](#)). Für FAIRagro wichtige Auszüge (kursiv) werden hier dargestellt. Konsortien gemäß Satzung wählen einen Sprecher:in sowie eine:n Stellvertreter:in jeweils für eine Amtszeit von 2 Jahren.

“Konsortien gemäß Satzung sind rechtlich unselbständige Vereinsabteilungen des Vereins Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V., die Konsortien gemäß Bund-Länder-Vereinbarung (BLV) vom 26. November 2018 im Verein widerspiegeln sollen”

“Auf Vorschlag des Sprechers/der Sprecherin eines „Konsortiums gemäß Satzung“ und durch Beschluss des Wissenschaftlichen Senats können Vereinsmitglieder dem „Konsortium gemäß Satzung“ zugeordnet und entfernt werden. Die Struktur der „Konsortien gemäß Satzung“ soll der Struktur der „Konsortien gemäß BLV“ weitgehend entsprechen in dem Sinne, dass die Zuordnung der „Konsortien gemäß Satzung“ sich an der Struktur der Mitglieder der „Konsortien gemäß BLV“ orientiert.

Aufgaben

- Wahl eine:r Sprecher:in, der/die die Belange des Konsortiums im NFDI Verein vertritt, sowie jeweils eine:r Stellvertreter:in.

Meetings

- 1-2 Treffen pro Jahr

Mögliche Inhalte

- *“Wahl von Sprecher:in und dessen/deren Stellvertretung aus der Mitte des Konsortiums gemäß Satzung. Sprecher:in und dessen/deren Stellvertretung müssen nicht identisch sein mit den Personen, die (stellvertr.) Sprecher:innen im Konsortium gemäß BLV innehaben; sie müssen jedoch einer der Mitgliedsorganisationen des Konsortiums gemäß Satzung angehören.”*
- *“Abstimmungen über erste Anträge von NFDI Vereinsmitgliedern gemäß Zuordnung zum jeweiligen Konsortium gemäß Satzung”*